

UDC: 336.226.4

JEL: H20

AKSIZ SOLIG‘INING IQTISODIY MAZMUNI VA DAVLAT BUDJETI DAROMADLARIDAGI AHAMIYATI

THE ECONOMIC ESSENCE OF EXCISE TAX AND ITS IMPORTANCE IN STATE BUDGET REVENUES

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ АКЦИЗНОГО НАЛОГА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ДОХОДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Abdurashidov Abdusamad Abdurahmonovich (0009-0005-7073-3140)

Fan va texnologiyalar universiteti, “Moliya va moliyaviy texnologiyalar” kafedrasida o‘qituvchisi

Abdurashidov Abdusamad Abdurakhmonovich

University of science and technologies, teacher of the department «Finance and financial technologies»

Абдурашидов Абдусамад Абдурахмонович

Университет науки и технологий, преподаватель кафедры «Финансы и финансовые технологии»

E-mail: a.abdurashidov@usat.uz; **Phone:** +998333449761

Maxmudov Jamshid Ashrapovich (0009-0008-3736-1121)

Fan va texnologiyalar universiteti, “Moliya va moliyaviy texnologiyalar” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Makhmudov Djamshid Ashrapovich

University of science and technologies, senior teacher of the department «Finance and financial technologies»

Махмудов Джамшид Ашрапович

Университет науки и технологий, старший преподаватель кафедры «Финансы и финансовые технологии»

E-mail: j.maxmudov@usat.uz@usat.uz; **Phone:** +998935112320

Yusupov Bekzod Ulug‘bekovich (0009-0005-8495-1392)

Fan va texnologiyalar universiteti, “Moliya va moliyaviy texnologiyalar” kafedrasida o‘qituvchisi

Yusupov Bekzod Ulugbekovich

University of science and technologies, teacher of the department «Finance and financial technologies»

Юсупов Бекзод Улугбекович

Университет науки и технологий, преподаватель кафедры «Финансы и финансовые технологии»

E-mail: b.yusupov@usat.uz; **Phone:** +998909005012

Annotatsiya. Ushbu maqola aksiz solig‘ining iqtisodiy mohiyati va davlat budjeti daromadlari shakllanishidagi roli. Maqolada aksiz solig‘ining stavkalari tahlil qilingan, uning iqtisodiy barqarorlikka ta’siri va turli sohalarda qo‘llanishi ko‘rib chiqilgan. O‘zbekiston misolida aksiz solig‘ining iqtisodiy samaradorligini oshirish va optimal stavkalar tizimini aniqlash bo‘yicha tadqiqotlar tahlil qilingan. Maqolada aksiz stavkalarining iqtisodiy faoliyat va aholi daromadlariga ta’siri, shuningdek, xalqaro tajriba asosida tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit soʻzlar: aksiz soligʻi, tushumlari, davlat fiskal budjeti, siyosat, soliq iqtisodiy barqarorlik, soliq stavkalari, soliq bazasi, byudjet daromadlari, oʻshish surʼatlari.

Abstract. This article discusses the economic essence of excise tax and its role in the formation of state budget revenues. The article analyzes excise tax rates, considers its impact on economic stability and application in various sectors. Studies on increasing the economic efficiency of excise tax and determining the optimal rate system on the example of Uzbekistan are analyzed. The article examines the impact of excise rates on economic activity and population incomes, as well as develops recommendations based on international experience.

Keywords: excise tax, revenues, state fiscal budget, policy, tax economic stability, tax rates, tax base, budget revenues, growth rates.

Аннотация. В данной статье рассматривается экономическая сущность акцизного налога и его роль в формировании доходов государственного бюджета. В статье анализируются ставки акцизного налога, рассматривается его влияние на экономическую стабильность и применение в различных отраслях. Анализируются исследования по повышению экономической эффективности акцизного налога и определению оптимальной системы ставок на примере Узбекистана. В статье рассматривается влияние ставок акцизного налога на экономическую активность и доходы населения, а также разрабатываются рекомендации на основе международного опыта.

Ключевые слова: акцизный налог, доходы, государственный бюджет, политика, налоговая экономическая устойчивость, налоговые ставки, налоговая база, доходы бюджета, темпы роста.

For citation: Abdurashidov A.A., Maxmudov D.A., Yusupov B.U. The economic essence of excise tax and its importance in state budget revenues. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 2 (2)

Kirish. Aksiz (fransuzcha: accise - qirqib olmoq) - ayrim turdagi ommaviy isteʼmol mahsulotlari, strategik ahamiyatga ega xom ashyo va ayrim xizmatlarga davlat tomonidan qoʻllaniladigan bilvosita soliq hisoblanadi. Mazkur soliq mahsulot yoki xizmat narxiga qoʻshimcha tarzda kiritilib, yakuniy isteʼmolchi tomonidan toʻlanadi [1]. Aksiz soligʻi odatda tamaki mahsulotlari, alkogolli ichimliklar, yoqilgʻi hamda mobil aloqa kabi ayrim xizmatlar qiymatiga qoʻshimcha ravishda belgilanadi. Ushbu soliq mahsulot narxiga ustama tarzida qoʻshilib, yakunda uni isteʼmolchi yoki xaridor toʻlaydi. Aksiz summasi qatʼiy belgilangan miqdorda yoki tovar qiymatining maʼlum foizi shaklida undirilishi mumkin. Mazkur soliq turi davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda muhim manbalardan biri hisoblanadi. Tarixiy manbalarga koʻra, aksiz soligʻining dastlabki koʻrinishlari qadimgi Rim davrida paydo boʻlgan [2]. Bugungi kunda aksiz soligʻi dunyoning koʻplab davlatlarida keng qoʻllaniladigan soliq turlaridan biri hisoblanadi. Oʻzbekistonda ushbu soliq 1992-yilda qoʻshilgan qiymat soligʻi bilan bir vaqtda amaliyotga kiritilgan boʻlib, u avval amal qilgan oborot soligʻi hamda savdo soligʻi oʻrnini egallagan [3]. Hozirgi davrda aksiz soligʻi koʻpgina mamlakatlar soliq tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida

qo'llanib kelinmoqda. O'zbekistonda esa mazkur soliq turi 1992-yildan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i bilan birgalikda joriy etilib, ilgari amalda bo'lgan oborot va savdo soliqlari bekor qilindi. Aksiz solig'i ma'lum turdagi mahsulotlarga nisbatan qo'llanadigan maxsus soliq turi bo'lib, u barcha tovarlarga emas, balki faqat aksizosti mahsulotlariga tatbiq etiladi. O'zbekistonda 1996-yil 1-oktabrdan boshlab mamlakat hududida ishlab chiqarilgan hamda xorijdan olib kiritilgan alkogolli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini realizatsiya qilishda maxsus aksiz markalaridan foydalanish tartibi joriy qilingan [4]. Bugungi kunda aksiz solig'i davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda muhim manbalardan biri hisoblanadi. Ushbu soliqdan tushadigan mablag'lar to'liq respublika budjetiga yo'naltiriladi. Aksiz solig'ining asosiy yukini esa mahsulot va xizmatlarning yakuniy iste'molchilari ko'taradi.

Adabiyotlar sharhi. Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasining amaldagi soliq qonunchiligi, jumladan Soliq kodeksi, Prezident farmon va qarorlari, shuningdek Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari atroflicha tahlil qilindi va o'rganib chiqildi.

Bundan tashqari, aksiz solig'iga oid ilmiy maqolalar, monografiyalar hamda iqtisodiy adabiyotlar o'rganilib, ularning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilindi. Ingliz iqtisodchisi William Petty o'zining "A treatise of taxes and contributions" asarida aksiz solig'ining ustun jihatlari batafsil yoritib bergan [5]. U mazkur soliq turining afzalliklarini asoslash uchun to'rtta muhim dalilni keltirib o'tgan. Tabiiylik va adolat - har kim o'zi iste'mol qilgan narsaga qarab to'lashni talab qiladi.

- 1) Tejamkorlikka ko'proq yordam beradi.
- 2) Bir xil narsa uchun ikki marta to'lanmaydi degan tamoyil.
- 3) Mamlakat budjetini baholash imkonini beradi.

M.V.Kashirinaning fikricha, aksiz solig'i tizimi o'zining tuzilishi va hisoblash mexanizmi jihatidan murakkab soliq turlaridan biri hisoblanadi [6]. Aksiz solig'i hamda alkogolli mahsulotlar muomalasini nazorat qilish bilan bog'liq ayrim muammolar mavjud bo'lib, ularning asosiy sababi mazkur mahsulotlar savdo hajmining noqonuniy ishlab chiqarish ko'lami bilan chambarchas bog'liqligidadir. Natijada sezilarli miqdordagi pul mablag'lari davlat budjetiga tushmasdan, norasmiy muomalada qolib ketishi mumkin.

A.V.Tsenershinskaya fikriga ko'ra, aksiz solig'ini qo'llash jarayonida davlat tomonidan nazoratni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu soliq tushumlarining samarali yig'ilishini ta'minlashga xizmat qiladi [7]. Muayyan tovarlar, xususan tamaki va alkogolli mahsulotlar uchun aksiz solig'ini joriy etishda davlat odatda qat'iy siyosat yuritadi. Shuningdek, aksiz stavkalarini bosqichma-bosqich oshirib borish ham davlat tomonidan qo'llaniladigan muhim tartibga solish chora-tadbirlaridan biri sifatida qaraladi.

Tahlil va natijalar va natijalar muhokamasi. Aksiz solig'ini to'lovchilar deb amaldagi yangi tahrirdagi Soliq kodeksida quyidagi shaxslar keltirilgan [8].

1. O'zbekiston Respublikasi hududida aksiz solig'iga tortiladigan mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlar.
2. Tabiiy gazni iste'molchilarga sotishni amalga oshiruvchi subyektlar.

3. Benzin va dizel yoqilg'isini yakuniy iste'molchilarga yetkazib beruvchi shaxslar, shu jumladan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari, gaz to'ldirish stansiyalari va punktlari orqali realizatsiya qiluvchilar. Bu yerda yakuniy iste'molchi deganda o'z ehtiyoji uchun yoqilg'i va gaz xarid qiluvchi jismoniy hamda yuridik shaxslar nazarda tutiladi.

4. Oddiy shirkat shartnomasi asosida aksiz to'lanadigan mahsulot ishlab chiqarish faoliyatini yurituvchi hamkorlik ishtirokchilari nomidan ish olib boruvchi vakolatli shaxs.

5. O'zbekiston Respublikasining bojxona hududi orqali aksiz osti tovarlarni olib kiruvchi shaxslar. Bunday subyektlar bojxona qonunchiligiga muvofiq soliq to'lovchi sifatida qaraladi.

6. Mamlakat hududida doimiy muassasa orqali faoliyat yuritib, aksiz to'lanadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish yoki ularni import qilish bilan shug'ullanuvchi xorijiy yuridik shaxslar ham soliq to'lovchi hisoblanadi.

Soliq bazasi aksiz to'lanadigan tovarlarning har bir turi bo'yicha amaldagi soliq stavkalariga muvofiq alohida tartibda aniqlanadi:

1. Agar aksiz solig'i stavkalari qat'iy (mutlaq) miqdorda belgilangan bo'lsa, soliq bazasi tovarlarning natura ko'rinishidagi hajmiga asoslanib hisoblanadi.

2. Ishlab chiqarilayotgan aksizosti mahsulotlar uchun stavkalar foiz ko'rinishida (advalor) belgilangan holatlarda esa soliq bazasi realizatsiya qilingan mahsulotning qiymatidan kelib chiqadi, biroq u uning haqiqiy tannarxidan past bo'lmasligi lozim.

3. Jismoniy shaxslarga mehnat haqi, dividendlar yoki boshqa to'lovlar o'rniga bepul berilgan yoki almashtirilgan aksiz tovarlari bo'yicha soliq bazasi Soliq kodeksining tegishli moddalari asosida belgilanadi.

4. Qayta ishlash sharti bilan berilgan xom ashyo va materiallardan tayyorlangan aksiz tovarlari uchun esa soliq bazasi ishlab chiqarish xarajatlari hamda qayta ishlangan xom ashyo qiymatini o'z ichiga oladi.

5. Aralash (qat'iy va foizli) soliq stavkalari qo'llanilganda soliq bazasi ham natura hajmi, ham realizatsiya qiymati asosida aniqlanadi, agar qonunchilikda boshqacha tartib belgilanmagan bo'lsa.

6. Import qilinadigan aksiz tovarlari bo'yicha advalor stavkalarda soliq bazasi bojxona qiymatiga qarab belgilanadi, qat'iy stavkalarda esa ularning natura hajmi asos bo'ladi.

7. Aralash stavkalar qo'llanilganda esa soliq bazasi ham bojxona qiymati, ham tovarning fizik hajmi asosida hisoblanadi.

8. Benzin, dizel yoqilg'isi va gazni yakuniy iste'molchilarga sotishda esa soliq bazasi sifatida sotilgan yoki shaxsiy ehtiyojlar uchun ishlatilgan mahsulotlarning natura ko'rinishidagi hajmi olinadi.

Tamaki mahsulotlariga belgilangan aksiz solig'i stavkalari davlatning tamaki mahsulotlarini nazorat qilish va iste'molini kamaytirishga qaratilgan siyosatini ko'rsatadi. Jadvalda import qilinadigan va mahalliy ishlab chiqariladigan mahsulotlar uchun alohida stavkalar belgilangan bo'lib, import mahsulotlarga yuqoriroq soliq qo'llanadi.

1-jadval

Tamaki mahsulotlariga nisbatan Soliq Kodeksida soliq stavkalari miqdori

T/r	Tamaki mahsulotlari turlari	Soliq stavkalari	
		import qilinganda	ishlab chiqariladigan
1.	Filtrli, filtrsiz sigaretalar, papiroslar, sigaralar (sigaretlar), bidi, kretek	2025-yil 1-yanvardan: 330000 so‘m/1000 dona	2025-yil 1-yanvardan: 300000 so‘m/1000 dona
		2025-yil 1-iyuldan: 340000 so‘m/1000 dona	
2.	Sigara	20000 so‘m/1 dona	
3.	Chilim uchun tamaki	600000 so‘m/kg*	
4.	Chekiladigan, o‘rama tamaki	600000 so‘m/kg	
5.	Chaynaladigan, hidlanadigan va shimiladigan tamaki	382000 so‘m/kg	
6.	Qizdiriladigan tamaki tayoqchasi, qizdiriladigan tamakili kapsula va tarkibida tamaki mavjud bo‘lgan o‘xshash tamoyil bilan foydalaniladigan boshqa mahsulotlar	450000 so‘m/kg	
7.	Nikotinli tamakisiz snyus	154000 so‘m/kg	
8.	Tarkibida nikotin mavjud bo‘lgan suyuqlik (kartrijlarda, rezervuarlarda va elektron sigaretlarda foydalanish uchun boshqa konteynerlarda)**	2000 so‘m/ml	

Sigaretalar uchun 2025-yildan import mahsulotlarga 330 ming so‘m, keyinchalik 340 ming so‘m, mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlarga esa 300 ming so‘m miqdorida aksiz solig‘i belgilangan. Bu ichki ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Sigara, chilim tamakisi va o‘rama tamaki mahsulotlariga yuqori soliq stavkalari qo‘llanilgan. Ayniqsa chilim va o‘rama tamaki uchun 600 ming so‘m/kg miqdorida soliq belgilangan bo‘lib, bu ularning iste‘molini cheklash maqsadini bildiradi.

Qizdiriladigan tamaki mahsulotlari va elektron sigaret suyuqliklari ham soliqqa tortiladi. Elektron sigaret suyuqligi uchun 1 ml ga 2 ming so‘m soliq belgilangan. Umuman, ushbu stavkalar davlatning sog‘liqni saqlash va byudjet daromadlarini oshirish siyosatini aks ettiradi.

Alkogol mahsulotlariga belgilangan aksiz solig‘i stavkalari mahsulot turiga hamda uning import qilinishi yoki mahalliy ishlab chiqarilishiga qarab farqlanadi. Jadvaldan ko‘rinadiki, import qilinadigan mahsulotlarga nisbatan yuqoriroq soliq stavkalari qo‘llanilgan.

Etil spirti va don distillyati uchun 1 litrga 15 ming so‘m aksiz solig‘i belgilangan. Bu spirtli ichimliklar ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo hisoblanadi va davlat tomonidan qat‘iy nazorat qilinadi.

Aroq, konyak va boshqa kuchli alkogol mahsulotlari uchun eng yuqori stavkalardan biri qo‘llanadi. Import qilinadigan mahsulotlarda suvsiz etil spirtining 1 litri uchun 76 ming so‘m, mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlarda esa 44 ming

so‘m soliq undiriladi. Bu ichki ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash va importni cheklash maqsadida joriy etilgan.

2-jadval

Alkohol mahsulotlariga nisbatan Soliq Kodeksida soliq stavkalari miqdori

Alkohol mahsulotlari turlari	Soliq stavkalari (1 litr uchun)	
	import qilinganda	ishlab chiqariladigan
Oziq-ovqat xom ashyosidan rektifikatsiyalangan etil spirti, rektifikatsiyalangan va efiroaldegidli fraksiyadan texnik etil spirti va etil spirtining boshlang‘ich fraksiyasi, shuningdek don distillyati (bundan texnik spirtni olish uchun sarflangan etil spirtining boshlang‘ich fraksiyasi mustasno)	15000 so‘m	
Aroq, konyak va boshqa alkohol mahsulotlari (aksiz to‘lanadigan tovar tarkibidagi suvsiz etil spirtining 1 litri uchun, bundan 3 va 4-bandlar mustasno)	76000 so‘m	44000 so‘m
Vino:		
tabiiy ravishda achitilgan tabiiy vinolar (etil spirti qo‘shilmagan holda)	14000 so‘m	5000 so‘m
boshqa vinolar, shu jumladan vermut	20000 so‘m	6000 so‘m
Pivo	6000 so‘m	2000 so‘m

Vinolar uchun soliq stavkalari nisbatan pastroq. Tabiiy achitilgan vinolarga importda 14 ming so‘m, mahalliy ishlab chiqarishda 5 ming so‘m soliq belgilangan. Vermut va boshqa vinolar uchun esa mos ravishda 20 ming so‘m va 6 ming so‘m stavkalar qo‘llanadi.

Pivo mahsulotlariga eng past aksiz solig‘i qo‘llanilgan bo‘lib, import qilinadigan pivo uchun 6 ming so‘m, mahalliy ishlab chiqarilgan pivo uchun esa 2 ming so‘m miqdorida soliq belgilangan. Umuman, ushbu stavkalar orqali davlat alkohol mahsulotlari iste‘molini tartibga solish, byudjet tushumlarini oshirish hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlashni maqsad qilgan.

Ushbu jadvalda neft mahsulotlari, gaz, shakar va ayrim ichimliklarga nisbatan qo‘llaniladigan aksiz solig‘i stavkalari keltirilgan. 2025-yil 1-apreldan boshlab ko‘plab mahsulotlar uchun soliq stavkalari oshirilishi belgilangan. Bu davlatning byudjet daromadlarini ko‘paytirish va ayrim mahsulotlar iste‘molini tartibga solish siyosatini ko‘rsatadi.

Neft mahsulotlari orasida benzin, aviakerosin, dizel yoqilg‘isi va motor moylariga aksiz solig‘i qo‘llanadi. Masalan, AI-80 va undan yuqori benzin uchun stavka 340 ming so‘mdan 375 ming so‘m/tonnagacha oshiriladi. Dizel yoqilg‘isi uchun esa 326 ming so‘mdan 360 ming so‘m/tonnagacha ko‘tariladi. Bu yoqilg‘i narxlarining oshishiga ta‘sir qilishi mumkin.

Yakuniy iste‘molchiga sotiladigan benzin, dizel va gaz mahsulotlari uchun ham alohida soliq stavkalari mavjud. Masalan, AI-80 benzini uchun aksiz solig‘i 1 litrga 476 so‘mdan 525 so‘mgacha oshiriladi. Suyultirilgan va siqilgan gazga ham yuqori

stavkalar qo‘llanmoqda, bu energiya resurslarini tejash va byudjet tushumlarini oshirishga qaratilgan.

3-jadval

Neft mahsulotlari va boshqa aksiz to‘lanadigan tovarlarga Soliq Kodeksida soliq stavkalari miqdori

T/r	Tovarlar nomi	Soliq stavkalari	
		2025-yil 1-yanvardan	2025-yil 1-apreldan
1.	Neft mahsulotlari:		
	AI-80 va undan yuqori benzin	340000 so‘m/tonna	375000 so‘m/tonna
	AI-91 va undan yuqori benzin	303000 so‘m/tonna	335000 so‘m/tonna
	aviakerosin (sintetikdan tashqari)	271000 so‘m/tonna	300000 so‘m/tonna
	dizel yoqilg‘isi (sintetikdan tashqari)	326000 so‘m/tonna	360000 so‘m/tonna
	EKO dizel yoqilg‘isi (sintetikdan tashqari)	293000 so‘m/tonna	325000 so‘m/tonna
	dizel yoki karbyurator (injektor) dvigatellari uchun motor moyi	461000 so‘m/tonna	510 000 so‘m/tonna
2.	Polietilen granulalar	10 %	
3.	Tabiiy gaz	12 %	
4.	Yakuniy iste‘molchiga realizatsiya qilinadigan:		
	AI-80 va undan yuqori benzin	1 litr uchun 476 so‘m/1 tonna uchun 633000 so‘m	1 litr uchun 525 so‘m/1 tonna uchun 700000 so‘m
	AI-91 va undan yuqori benzin	1 litr uchun 425 so‘m/1 tonna uchun 565000 so‘m	1 litr uchun 470 so‘m/1 tonna uchun 621000 so‘m
	dizel yoqilg‘isi	1 litr uchun 476 so‘m/1 tonna uchun 578000 so‘m	1 litr uchun 525 so‘m/1 tonna uchun 635000 so‘m
	suyultirilgan gaz	1 litr uchun 476 so‘m/1 tonna uchun 904000 so‘m	1 litr uchun 525 so‘m/1 tonna uchun 1000000 so‘m
	siqilgan gaz	1 kub metr uchun 678 so‘m	1 kub metr uchun 750 so‘m
5.	Xushbo‘ylashtiruvchi yoki rang beruvchi qo‘shimchalarsiz oq shakar	20 %	
6.	Tarkibida shakar yoki boshqa shirinlashtiruvchi yoki xushbo‘ylashtiruvchi moddalar mavjud bo‘lgan va iste‘mol qadog‘iga qadoqlangan ichimliklar* (bundan energetik va tetiklashtiruvchi ichimliklar mustasno):		
	gazlangan	1 litr uchun 500 so‘m	
	gazlanmagan	-	1 litr uchun 500 so‘m
	Energetik va tetiklashtiruvchi ichimliklar	1 litr uchun 2000 so‘m	

Polietilen granulalar va tabiiy gaz uchun foiz ko‘rinishidagi stavkalar belgilangan bo‘lib, mos ravishda 10% va 12%ni tashkil etadi. Oqartirilmagan oq shakar uchun esa 20% aksiz solig‘i joriy qilingan.

Shakarli ichimliklarga ham aksiz solig‘i qo‘llanadi. Gazlangan ichimliklar uchun 1 litrga 500 so‘m soliq belgilangan bo‘lsa, 2025-yil 1-apreldan gazlanmagan shirin ichimliklar ham soliqqa tortiladi. Energetik va tetiklashtiruvchi ichimliklarga esa eng yuqori stavka - 1 litr uchun 2 ming so‘m aksiz solig‘i qo‘llanadi. Bu sog‘liq uchun zararli mahsulotlar iste‘molini kamaytirishga qaratilgan.

Ushbu jadvalda neft mahsulotlari, gaz, shakar va ayrim ichimliklarga nisbatan qo‘llaniladigan aksiz solig‘i stavkalari keltirilgan. 2025-yil 1-apreldan boshlab ko‘plab mahsulotlar uchun soliq stavkalari oshirilishi belgilangan. Bu davlatning byudjet daromadlarini ko‘paytirish va ayrim mahsulotlar iste‘molini tartibga solish siyosatini ko‘rsatadi.

Neft mahsulotlari orasida benzin, aviakerosin, dizel yoqilg‘isi va motor moylariga aksiz solig‘i qo‘llanadi. Masalan, AI-80 va undan yuqori benzin uchun stavka 340 ming so‘mdan 375 ming so‘m/tonnagacha oshiriladi. Dizel yoqilg‘isi uchun esa 326 ming so‘mdan 360 ming so‘m/tonnagacha ko‘tariladi. Bu yoqilg‘i narxlarining oshishiga ta‘sir qilishi mumkin.

Yakuniy iste‘molchiga sotiladigan benzin, dizel va gaz mahsulotlari uchun ham alohida soliq stavkalari mavjud. Masalan, AI-80 benzini uchun aksiz solig‘i 1 litrga 476 so‘mdan 525 so‘mgacha oshiriladi. Suyultirilgan va siqilgan gazga ham yuqori stavkalar qo‘llanmoqda, bu energiya resurslarini tejash va byudjet tushumlarini oshirishga qaratilgan.

Polietilen granulalar va tabiiy gaz uchun foiz ko‘rinishidagi stavkalar belgilangan bo‘lib, mos ravishda 10% va 12%ni tashkil etadi. Oqartirilmagan oq shakar uchun esa 20% aksiz solig‘i joriy qilingan.

Shakarli ichimliklarga ham aksiz solig‘i qo‘llanadi. Gazlangan ichimliklar uchun 1 litrga 500 so‘m soliq belgilangan bo‘lsa, 2025-yil 1-apreldan gazlanmagan shirin ichimliklar ham soliqqa tortiladi. Energetik va tetiklashtiruvchi ichimliklarga esa eng yuqori stavka - 1 litr uchun 2 ming so‘m aksiz solig‘i qo‘llanadi. Bu sog‘liq uchun zararli mahsulotlar iste‘molini kamaytirishga qaratilgan.

1-rasm. 2017-2024 yil Aksiz solig‘i tushumlari va o‘sish sur‘atlari

O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti daromadlarining muhim manbalaridan biri bo‘lgan aksiz solig‘i 2017–2024-yillar mobaynida salmoqli o‘shish sur‘atlarini namoyon etgan. Ushbu davr mobaynida tushumlar hajmi 9,2 trln so‘mdan (2017) 17,8 trln so‘mga (2024) yetgan bo‘lib, bu soliq turi byudjetga barqaror tushum manbai sifatida xizmat qilayotganini tasdiqlaydi.

Tushumlar dinamikasi:

- 2017-yilda tushum 9,2 trln so‘m, bu boshlang‘ich nuqtadir.
- 2018-yilda 11,2 trln so‘m ga oshgan (o‘shish: 121,7%). Bu yil soliq stavkalari va aksiz ostidagi tovarlar ro‘yxati qayta ko‘rib chiqilgan.
- 2019-yilda 10,3 trln so‘m tushum (o‘shish: 92%) - bu pasayish fiskal siyosatdagi vaqtinchalik yumshatishlar, ayrim mahsulotlarga aksiz stavkalarining pasayishi bilan bog‘liq[11].

2020–2024 yillarda esa tushumlar izchil o‘shib borgan:

- 2020: 11,7 trln so‘m (113,6%)
- 2021: 13,1 trln so‘m (112%)
- 2022: 13,5 trln so‘m (103,1%)
- 2023: 15,8 trln so‘m (117%)
- 2024: 17,8 trln so‘m (112,7%)

Ushbu dinamikadan ko‘rinib turibdiki, aksiz tushumlari bo‘yicha pandemiya davri (2019–2020) ma‘lum darajada salbiy ta‘sir ko‘rsatgan, biroq barqaror fiskal siyosat va raqamlashtirilgan soliq boshqaruvi tufayli bu soliq turi tez fursatda tiklanib, barqaror o‘shish sur‘atiga qayta olgan.

O‘shish sur‘atlari (% , yillik) ham muhim iqtisodiy indikator sifatida xizmat qiladi.

- 2018 yildagi 121,7% o‘shish – bu yuqori o‘shish yillik stavkalarining o‘zgarishi, yangi tovar guruhlarining aksizga tortilishi va iste‘mol o‘shishi bilan bog‘liq.
- 2019 yildagi 92% o‘shish – bu soliq yukining qisqarganidan darak beradi. Ayrim tovarlar aksiz ro‘yxatidan chiqarilgan bo‘lishi mumkin.
- 2020–2024 yillardagi barqaror 103–117% oraliq‘idagi o‘shish – bu aksiz solig‘i tushumlari hajmida muvozanatli siyosat yuritilayotganining belgisi.

Xulosa va takliflar. Olib borilgan tadqiqotlar aksiz solig‘ining davlat budjeti daromadlarini shakllantirishdagi o‘rni va ahamiyati nihoyatda muhim ekanligini ko‘rsatdi. Aksiz solig‘i nafaqat budjet tushumlarini barqaror ta‘minlovchi moliyaviy manba, balki iqtisodiyotni tartibga solish, iste‘mol bozorini muvozanatlashtirish hamda ayrim mahsulotlar iste‘molini nazorat qilishda ham samarali vosita hisoblanadi. Shu sababli, uning stavkalarini ilmiy asoslangan holda belgilash va iqtisodiy sharoitlarga mos ravishda takomillashtirib borish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Tadqiqot davomida O‘zbekiston hamda xorijiy mamlakatlar tajribasi tahlil qilinib, aksiz solig‘ining iqtisodiy samaradorligini oshirishda strategik yondashuv muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Xususan, rivojlangan davlatlarda aksiz stavkalarining moslashuvchan tarzda qo‘llanilishi budjet daromadlarini oshirish bilan bir qatorda, zararli mahsulotlar iste‘molini kamaytirishga ham xizmat qilmoqda. O‘zbekistonda ham aksiz siyosatini takomillashtirish orqali iqtisodiy barqarorlikni

mustahkamlash, ishlab chiqaruvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda davlat budjeti daromadlarini ko'paytirish imkoniyatlari mavjudligi asoslab berildi.

Bundan tashqari, aksiz solig'ining ijtimoiy jihatlariga ham alohida e'tibor qaratildi. Chunki ushbu soliq aholining daromad darajasi, xarid qobiliyati va iste'mol tarkibiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, tamaki, alkogol va shakarli mahsulotlarga qo'llaniladigan aksiz soliqlari aholining sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim omil bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, soliq yukining ortib ketishi kam daromadli qatlam uchun qo'shimcha iqtisodiy bosim yuzaga keltirishi ehtimoli ham mavjud. Shu sababli, aksiz solig'i siyosatini ishlab chiqishda iqtisodiy manfaatlar bilan bir qatorda ijtimoiy adolat tamoyillarini ham hisobga olish zarur.

Aksiz solig'ini samarali boshqarish va uning stavkalarini optimallashtirish orqali davlat budjeti barqarorligini ta'minlash, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish hamda aholi farovonligini oshirishga erishish mumkin. Kelgusida ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish, xalqaro tajribani chuqur o'rganish va zamonaviy iqtisodiy mexanizmlarni joriy etish aksiz solig'i tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Aksiz. UzPedia elektron ensiklopediyasi. <https://uzpedia.uz/pedia/aksiz>
 2. Encyclopedia Britannica. Excise. https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Excise
 3. Alimardonov M.I. va boshq. (2024) Yuridik shaxslarni soliqqa tortish. Namangan davlat universiteti o'quv qo'llanma. B. 85-92
 4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996-yil 14-avgustdagi 285-sonli "Aksiz markalarini joriy etish to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz>
 5. Petty W. (1662) A treatise of taxes and contributions. London. Of Excise bo'limi. A treatise of taxes and contributions by sir William Petty. Project Gutenberg
 6. Каширина М.В. (2014) Налоги и налогообложение. Учебное пособие. Москва. С. 74-80
 7. Ценержинская А.В. (2022) Налоги и налогообложение. Учебное пособие. Москва. С. 63-74
 8. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (yangi tahriri) (2020). Toshkent. 30.12.2019. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi
 9. O'zbekistonda aksiz solig'i stavkalari o'zgarishi. Spot.uz. Bir qator tovarlarning aksiz stavkalari oshirildi.
 10. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi. Aksiz solig'i stavkalari ma'lumotlari. <https://soliq.uz>
- O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz>